

ЎЗБЕКИСТОНДА ШАМОЛ ЭНЕРГИЯСИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ АСОСЛАШ

Очилов Дилшод Муборакбекович
PhD.

Худайназаров Уткир Аққузиевич
Юнусов Обид Абдиваитвич
Ассистентлар.

"ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университетининг Қарши ирригация ва
агротехнологиялар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10791663>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги энергия истеъмолчиларини ишончли энергия билан таъминлаш мақсадида энергия манбаси сифатида шамол электр қурилмаси (ШЭҚ) таклиф қилинган. Мақолада ШЭҚ нинг асосий параметрларидан бири генератор кучланиши ва қувватини паррак айланиши тезлиги билан боғлиқлиги ва турли хил юклама ва шамол тезлигида ШЭҚ қувватини ўзгариш қонуниятларини аниқлаш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Экспериментал тадқиқотлар, шамол электр қурилмаси, генератор, шамол тезлиги, юкламалар, статистик ишлов бериш, регрессия тенгламаси, регрессион ва дисперсион таҳлил, тенглама коэффицентлари, тенгламани адекватлиги.

Кириш. Хозирги даврда кўпчилик қишлоқ хўжалиги энергия истеъмолчилари марказлаштирилган электр таъминоти орқали энергия билан таъминланмоқда. Тарқоқ жойлашган ва кичик энергия сизимли фермер хўжаликларини энергия билан таъминлашда қуйидаги камчиликлар учрамоқда: йилдан-йилга электр энергия нархи ошиб бориши, қишлоқ энергия таъминотида бўлаётган узилишлар, электр энергия сифат кўрсаткичларини пастлиги. Буларнинг барчаси қайта тикланувчи энергия манбаларини қўллаш бўйича изланишлар ўтказишга олиб келмоқда. Республикамизда қуёш энергияси билан бир қаторда шамол энергиясидан фойдаланишга катта потенциал имкониятлар мавжуд. Экологик тоза энергия олишда шамол электр станцияларининг ҳам аҳамияти катта. Айниқса, сўнгги йилларда бу энергия жаҳонда жадал ривожланаётган тармоқлардан бирига айланди. Шамол двигатели, электр токи генератори, уларнинг ишини бошқарувчи автоматик қурилма ҳамда улар ўрнатиладиган иншоотлардан иборат электр станциялар шамол оқимининг кинетик қувватини электр энергияга айлантириб беради. Удан кўпинча шамол оқимининг ўртача йиллик тезлиги юқори бўлган ва марказлаштирилган электр таъминот тармоқларидан узоқда жойлашган ҳудудларда фойдаланилади. Бундай станциялар орқали 8 киловатдан 1,2 мегаватгача бўлган қувватдаги электр энергияси ҳосил қилиш мумкин. Юртимизда шамол электр станцияларини қуриш бўйича хорижий компаниялар билан ҳамкорликда йирик инвестициявий лойиҳалар амалга оширилмоқда

Услуглар ва материаллар. Тадқиқотларни ўтказишда системали ёндашув усулидан фойдаланилди.

Шамолнинг тезлигини ўлчаш учун АМ-816 туридаги анемометрдан фойдаланилди.

Тадқиқотлар 1 факторли эксперимент усулида ўтказилган ва ўлчовнинг ҳар бири 3 мартаба такрорланган.

Олинган натижаларга ишлов бериш ва таҳлил қилиш математик статистикасининг маълум методикалари орқали бажарилган [1,2].

Тадқиқотлар ўтказишда қуйидаги электр жихозлар ва ўлчов асбоблари қўлланилади: контроллер (12/24 В), ТЭР-500W туридаги инвертор, М830В туридаги вольтметр ва амперметрлар, АМ816 туридаги анемометр, Р33 туридаги қаршиликлар қутиси ва юклама реостатларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Шамол электр қурилмаси (ШЭҚ) ер устига нисбатан 20 метр баландликда ўрнатилган.

1-расм. Шамол электр қурилмасининг қўшимча жихозлари ва АМ-816 туридаги анемометр

1-жадвал – ШЭҚ нинг асосий техник кўрсаткичлари

№	Номланиши	Асосий техник кўрсаткичлари
1.	Шамол электр қурилма	EFD 300W
2.	Номинал қуввати, Вт	300
3.	Номинал айланиш тезлиги, айл/мин	840
4.	Шамолнинг ишчи ҳисобий тезлиги, м/сек	11
5.	ШЭҚ нинг ҳаракатга келиш тезлиги, м/сек	1,8
6.	Номинал кучланиш (доимий ток бўйича), В	12/24

Ўтказилган тадқиқотлар мақсади – шамол энергетик қурилманинг энергетик характеристикаларини шамол тезлиги билан функционал боғланишни аниқлаш.

ШЭҚ нинг асосий энергетик характеристикаларини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар генераторнинг салт ишлаш режими ва юкламада ўтказилди.

2-расм. Тадқиқотлар ўтказиш стендининг электр схемаси

Тадқиқотлар ўтказиш даврида қуйидаги параметрлар аниқланган:

- Генератор ишлаб чиқараётган қувват (0-450 Вт гача);
- Мотор кучланиши (0-220 В), токи (0-2,5 А);
- Шамол тезлиги (0-8 м/сек) гача;
- Тадқиқотлар ўтказиш даври 13.11.2023 дан 24.02.2024 гача.

Махсус аэродинамик труба бўлмаганлиги учун тадқиқотлар 3-расмда келтирилган стендда ўтказилди.

Тадқиқотларда аналитик ва график ифодалар орқали салт ишлаш режимида генератор кучланишини ротор айланиш тезлиги билан боғлиқлиги, генератор қувватини ротор айланиш ва турли хил юклама ва шамол тезлигида ШЭҚ қувватини ўзгаришлари аниқланди (4,5,6-расмлар).

3-расм. Генератор кучланишини айланиш тезлиги билан боғлиқлиги

(салт ишлаш режимида).

4-расм. Генератор қувватини айланиш тезлиги билан боғлиқлиги (салт ишлаш режимида)

5-расм. Турли хил юклама ва шамол тезлигида ШЭҚ қуввати ўзгариши (R₁=13 Ом; R₂=6 Ом; R₃=4 Ом).

Аналитик ва график ифодаларни олишда эксперимент натижалари билан регрессион ва дисперсион тахлиллар ўтказилди. Жараёнларни ифодаловчи тенгламалардаги коэффицентларини аҳамиятга эга эканлиги бахоланди ва тенгламаларни адекватлиги аниқланди.

Хулоса

Шамол электр қурилмаси параметрларини асослаш бўйича экспериментал тадқиқотлар ўтказилган. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, генераторнинг кучланиши ва ишлаб чиқараётган қуввати паррак айланиш тезлиги 800 айл/мин атрофида бўлганида стабиллашади (2,3-расм). Юклама миқдори ошиши билан генераторни айланиш тезлиги юқорироқ бўлиши керак (4-расм). Барча олинган экспериментал тадқиқотлар натижаларига математик статистика усуллари билан ишлов берилди. Шамол генератори параметрларини шамол тезлиги ва юкламалар қиймати билан боғлиқлигини ифодаловчи аналитик тенгламалар ва қонуниятлар локал энергия таъминот тизимини лойиҳалашда қўлланилади. Бугунги кунда юртимиз энергетика соҳаси салмоғида қайта тикланувчи энергия манбалари улушини ошириш муҳим вазифалардан бирига айланиб борапти. Юқорида қайд этилган йирик инвестицион лойиҳалар “яшил энергия”дан фойдаланиш кўламини кенгайтириш йўлида қўйилган дастлабки қадамлар сирасига киради. Хорижий шериклар билан ҳамкорликда яратиладиган муқобил энергия манбалари иқтисодиёт тармоқлари, ҳудудлар ва аҳолини узлуксиз электр энергияси билан таъминлаб, атроф-муҳитга чиқарилаётган зарарли чиқиндиларни камайтириш имконини беради.

References:

1. Раджабов А., Ибрагимов М., Бердишев А.С. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг энергетик самарадорлигини оширишнинг илмий-методологик асослари. Монография. Тошкент, 2015 й.
2. Шерьязов С.К. Возобновляемые источники в системе энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей. Монография. – Челябинск. ЧИМЭСХ, 2008 г.
3. Berdiev U.T., Pirmatov N.B. Elektromexanika. Texnika oliy oquv yurtlarining «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari» va «Elektr energetika» yonishi talabalari uchun darslik. – T.: Shams-Asa. 2014. –386 b.
4. Allayev K., «Elektroenergetika Uzbekistana i mira», T.: «Fan va texnologiya», 2009.
5. <http://vetrogenerator.com.ua/base/book/>
6. <http://forca.ru/spravka/bezopasnost/harakteristiki-sily-vetra.html>